

УДК 796.011.5

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/07>*Баченина Е.А., Логинова Д.Е.**Казанский архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Россия*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА

Аннотация. В статье представлены результаты изучения и анализа существующего уровня адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, и выдвинуты идеи о перспективах и дальнейшем развитии этих видов физической активности. Также в статье рассмотрены причины необходимости адаптивного спорта и последствия его позитивного влияния на здоровье людей с инвалидностью.

Ключевые слова: адаптивный спорт; адаптивная физическая культура; спорт; инвалидность; перспективы.

*Bachenina E.A., Loginova D.E.**Kazan state university of architecture
and engineering, Kazan, Russia*

DEVELOPMENT PROSPECTS OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AND ADAPTIVE SPORT

Annotation. The article presents the results of the study and analysis of the existing level of adaptive physical culture and adaptive sports and promotes the idea about the prospects and further development of these types of physical activity. The article also discusses the reasons for the need for adaptive sports and the consequences of its positive impact on the health of people with disabilities.

Keywords: adaptive sports; adaptive physical education; sport; disability; perspectives.

На сегодняшний день всеобщая мировая политика и, в частности, политика России направлены на создание условий, способных обеспечивать комфортные и полноценные жизнь и развитие человека. Большинство людей с ограниченными физическими возможностями сталкиваются с эмоциональными проблемами, связанными с будь то постоянной физической болью, неспособностью быть самостоятельными, затрудненной подвижностью, тревогами о собственном будущем. Из этого следует актуальность проблем адаптивной физической культуры и адаптивного спорта: причастность человека к спорту (в обратном случае невозможность быть причастным к спорту) всегда напрямую влияет на его эмоционально-психическое состояние, в том числе на его самооценку, на его дальнейшую социализацию [4, с. 102].

Адаптивный спорт и адаптивная физическая культура способны удовлетворять различные потребности человека с ограниченными возможностями. Например, он привносит в жизнь таких людей возможность самореализации и реализации все еще существующих физических способностей, также возможность общаться с окружающими и бороться с собственной отстранённостью. Адаптивная физкультура помогает человеку понять, что, вне зависимости от каких-либо в меньшей или большей мере существенных физических

ограничений, он всё еще может жить полноценной жизнью, а это, в свою очередь, является важным этапом психологической реабилитации [2, с. 3].

Несмотря на очевидную важность и полезность адаптивной физкультуры, она часто оказывается невозможной по ряду технических причин. Например, отсутствие специального оборудования и инвентаря, недостаток специалистов, отсутствие необходимого финансирования. Также среди прочих преград важно выделить непредоставление социальных услуг людям с ограниченными возможностями, и часто причиной этому является неочевидное формирование нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления социальной помощи. Именно поэтому в данный момент так важно определить возможности и перспективы развития адаптивного спорта. Спорт для инвалидов развивается медленно. За последнее десятилетие число спортсменов-инвалидов, участвующих в соревнованиях, увеличилось почти втрое. Тем не менее очевидно, что Россия в этом плане развивается в разы медленнее, чем страны Европы. В странах Европы на сегодняшний день адаптивная физкультура повсеместна. Там люди с ограниченной физической активностью ежедневно занимаются спортом, будь то легкие тренировки на свежем воздухе или же серьезный спорт на стадионах.

В общих чертах перспективы дальнейшего развития адаптивной физической культуры можно обозначить так: в первую очередь необходимо создание комплексных условий, обеспечивающих граждан равными возможностями вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, в целях повышения качества жизни населения и повышения имиджа страны.

На данный момент в России показатель лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой, составляет около 30 процентов. В сравнении с 2010 годом этот показатель увеличился почти на 20 процентов. Спортсмены, представляющие нашу страну на международной арене, регулярно занимают призовые места в чемпионатах Европы и мира, Параолимпийских и Сурдлимпийских игр.

Наблюдается позитивная динамика в завоевании медалей. Тем не менее для того, чтобы сделать работу с людьми с ограниченными физическими способностями более продуктивной, необходимо повсеместное открытие центров развития адаптивного спорта. Многие города России все еще не имеют таких. В таких городах практически не ведётся работа в направлении адаптивной физической культуры и спорта. Несмотря на наличие таких центров в некоторых городах России, часто в них меньшее внимание уделяется развитию детей-инвалидов. Однако занятия физической культурой очень важны для детей с ограниченными физическими возможностями, они позволяют им своевременно развиваться и контактировать со сверстниками. Отсюда следует, что помимо открытия центров адаптивного спорта, обязательно также открывать филиалы детского адаптивного спорта. Также стоит отметить, что необходимы и такие центры, где работа будет направлена непосредственно на подготовку спортсменов к Параолимпийским и Сурдлимпийским играм.

Важнейшей проблемой адаптивного спорта и адаптивной физической культуры является нехватка педагогов и специалистов в этой области. Для увеличения числа штатных специалистов необходимо создание и постоянное развитие учебных курсов по повышению квалификации и переподготовке специалистов по программе «Адаптивная физическая культура». Переподготовка преподавателей должна сопровождаться определенной мотивацией, поскольку работа с детьми-инвалидами отличается некоторыми особенностями, которые не выделяются при работе с детьми без инвалидности. Также специализированные центры для адаптивного спорта и адаптивной физической культуры должны находиться под усиленным медицинским контролем [3, с. 54].

Следующий ориентир развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта – доступность спортивных объектов. Помимо строительства спортивной инфраструктуры, необходимо также обеспечить жителей страны с ограниченными физическими возможностями абсолютно беспрепятственным доступом к специализированным центрам.

Здесь существует два вектора: во-первых, центры адаптивного спорта должны находиться в среде доступности, поскольку часто инвалиды испытывают проблемы с передвижением, в особенности на длительные расстояния. Помимо этого, центры должны быть обязательно оснащены всеми условиями для маломобильных групп населения.

Во-вторых, такие центры должны быть абсолютно бесплатными, либо же стоимость их посещения должна регулироваться социальными выплатами гражданам с физическими ограничениями [3, с. 450].

Отсюда также следует и необходимость в прозрачной регуляции социальной помощи группам лиц с ограниченными физическими возможностями. Необходим ужесточенный контроль за составлением нормативно-правовых актов о размерах и порядке выделения материальной и нематериальной социальной помощи [1].

Решение этих задач позволит создать комфортные условия для реабилитации и развития людей с ограниченными физическими возможностями. Вышеперечисленные перспективы благотворно повлияют на ментальное здоровье и уровень жизни людей с инвалидностью, обеспечив им комфортную жизнедеятельность и возможность вести полноценный образ жизни.

Также решение этих задач позитивно повлияет на имидж России в рамках отношения к группам населения с физическими трудностями.

Таким образом, стремительно развивающаяся во всем мире культура адаптивного спорта требует своевременного решения возникающих проблем. Следует отметить, как важно проводить теоретические исследования и анализ, чтобы препятствовать возникновению проблем на практике. Важно заранее сформулировать цель, планировать, организовывать процесс развития адаптивного спорта в России.

Литература

1. Агапцов С.А. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Эффективность использования бюджетных средств и федеральной собственности на развитие адаптивного спорта и адаптивной физической культуры в Российской Федерации» // Бюллетень Счетной палаты. 2011. №3.
2. Баченина Е.А., Трусова Л.А., Някина П.А. Адаптивная физическая культура в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья // Физическая культура и спорт в XXI веке: актуальные проблемы и их решения. 2020. С. 30-33.
3. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник для высших и средних профессиональных учебных заведений. В 2 т. Т. 1 // Советский спорт, 2002. 448 с.
4. Ильин С.Н., Ишмухаметова Н.Ф. Физическое воспитание в различных образовательных учреждениях // Физическая культура и спорт в XXI веке. 2020. С. 99-103.
5. Котова О.В., Уколова Г.Б. Влияние адаптивного спорта на социальную интеграцию и адаптацию студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузах // Адаптивная физическая культура. 2020. Т. 83. №3. С. 14-16.